

NOSTRA et MUNDI

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MUNDO
CULTURAL HERITAGE FROM CASTILE AND LEON AROUND THE WORLD

English version below

Adoración de los pastores. ¿Procedente de Castilla y León?

[Anónimo](#)

Nº inventario: 47 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Escultura](#)

Objeto: [Escultura](#)

Datación: ca. 1560–70

Siglo: tercer cuarto del s.XVI

Contexto cultural / Estilo: Barroco

Dimensiones: 78.1 x 69.2 cm

Materia: [Madera](#)

Técnica: [Dorado](#), [Policromado](#)

Iconografía / Tema: [Adoración de los pastores](#)

Procedencia: [Posible procedencia de Castilla y León](#) (Castilla y León, España)

Emplazamiento actual: [Herbert F. Johnson Museum of Art](#) (Ithaca, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 66.019

Historia del objeto

Según Stratton (1992) esta pieza procede de Castilla debido a que sigue las tendencias artísticas de la zona de Palencia. Se desconoce dónde estuvo antes de ser comprada por el Fondo de Amigos del Museo para ser incorporada a las colecciones del Herbert F. Johnson Museum of Art.

Descripción

Esta escultura formaba parte de un retablo y según Stratton (1992) fue realizada a mediados del siglo XVI. La escena representa el momento en el que los pastores adoran a Jesús y recuerda a los trabajos de Alonso Berruguete y de Francisco Giralte. La técnica utilizada para policromar el retablo es el estofado combinado con el oro bruñado.

Ubicaciones

- XX

MUSEO

[Herbert F. Johnson Museum of Art, Ithaca \(Estados Unidos\)](#)

- ca. 1560 - present principios del s.XX

REGIÓN

[Posible procedencia de Castilla y León, Castilla y León \(España\)](#)

Bibliografía

- BERG SOBRÉ, Judith (1988): *Behind the Altar Table: The Development of the Painted Retable in Spain 1300-1500*, University of Missouri, Columbia.
- MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José (1953): "La policromía de la escultura castellana", nº 26, Archivo Español de Arte.
- STRATTON, Suzanne (1992): *Spanish Polychrome Sculpture 1500-1800 in U. S. Collections*, University of Washington Press, Washington.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

The Adoration of the Shepherds

[Anónimo](#)

Inventory number: 47 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Sculpture](#)

Object: [Sculpture](#)

Date: ca. 1560–70

Century: Third quarter of the 16th c.

Cultural context / Style: Baroque

Dimensions: 30 3/4 x 27 1/4 in

Material: [Wood](#)

Technique: [Gilded](#), [Polychrome](#)

Iconography / Theme: [Adoración de los pastores](#)

Provenance: [Possible origin from Castile and Leon](#) (Castilla y León, Spain)

Current location: [Herbert F. Johnson Museum of Art](#) (Ithaca, United States)

Inventory number in current collection: 66.019

Object History

According to Stratton (1992) this piece comes from Castile because it follows the artistic tendencies of the Palencia area. Its location prior to being acquired by the Friends of the Museum Fund for inclusion in the collections of the Herbert F. Johnson Museum of Art is unknown.

Description

This sculpture was part of an altarpiece, and according to Stratton (1992), it was created in the mid-16th century. The scene depicts the moment when the shepherds adore Jesus and is reminiscent of works by Alonso Berruguete and Francisco Giralte. The technique used to polychrome the altarpiece is "estofado" combined with burnished gold.

Locations

- XX

MUSEUM

[Herbert F. Johnson Museum of Art, Ithaca \(United States\)](#)

- ca. 1560 - presentEarly XX

REGION

[Possible origin from Castile and Leon, Castilla y León \(Spain\)](#)

Bibliography

- BERG SOBRE, Judith (1988): *Behind the Altar Table: The Development of the Painted Retable in Spain 1300-1500*, University of Missouri, Columbia.
- MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José (1953): "La policromía de la escultura castellana", nº 26, Archivo Español de Arte.
- STRATTON, Suzanne (1992): *Spanish Polychrome Sculpture 1500-1800 in U. S. Collections*, University of Washington Press, Washington.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: [Herbert F. Johnson Museum of Art, Ithaca](#). Dominio Público

